

BOSHLANG'ICH SINFLARDA FANLARNI O'QITISHDA QO'LLANILADIGAN USULLAR

Mo'minova Diloram Abdumanofovna

Andijon viloyati Shahrixon tumani 51 - maktab

Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7612984>

Anatatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining shakllanib borayotgan bilim, ko'nikma va malakalarini, shuningdek dars samaradorligini oshirishga xizmat qiladigan va fanlarni o'qitishda qo'llaniladigan metodlar haqida ma'lumotlar keltirildi.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich ta'lim, metod, "O'zingni sinovdan o'tkaz" metodi, "Buyuk siymolarga tavsif" metodi, "Kichik muhokamachi" metodi, "Xulosa qilishga tayyorman" metodi, "O'z xotirangni sinovdan o'tkaz", "Lug'at bilan ishla" metodi.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ.

Аннотация. В данной статье представлена информация о методах, используемых при преподавании предметов, которые служат повышению знаний, умений и навыков учащихся начальных классов, а также эффективности урока.

Ключевые слова: начальное образование, методика, методика «Проверь себя», методика «Описание великих деятелей», методика «Небольшое обсуждение», методика «Готовься к выводу», методика «Проверь память», методика «Работа со словарем».

METHODS USED IN TEACHING SUBJECTS IN PRIMARY GRADES

Abstract. This article provides information about the methods used in the teaching of subjects, which serve to increase the knowledge, skills and abilities of primary school students, as well as the effectiveness of the lesson.

Key words: Primary education, method, "Test yourself" method, "Description to great figures" method, "Small discussion" method, "Ready to conclude" method, "Test your memory" pass", "Work with the dictionary" method.

Ma'lumki, o'quvchilarning asosiy vaqti maktablarda ta'lim-tarbiya olish bilan o'tadi. Kelajakka qadam ham aynan maktab davridan boshlanadi. Bir so'z bilan aytganda maktab o'quvchilarning shaxs sifatida barkamol kamol topishiga, o'sib kelayotgan avlodning ijodiy qobiliyatlarini aniqlash va rivojlantirishga, og'zaki va yozma nutqini o'stirishga, shuningdek, ularning bo'sh vaqtidan oqilona foydalanishga yo'naltirilgan. Chunki, maktab uzluksiz ta'lim tizimining tarkibiy qismi bo'lib, uning asosiy vazifasi o'quvchi yoshlarga ta'lim va tarbiya berish bilan birga ularning maktabdan va sinfdan tashqari bo'sh vaqtini sermazmun o'tkazish, yoshlarning ongiga milliy g'oya va vatanparvarlik tuyg'ularini singdirishdan iboratdir. Quyida ko'rsatilgan usullar boshlang'ich sinf o'quvchilarining shakllanib borayotgan bilim, ko'nikma va malakalarni, shuningdek dars samaradorligini oshirishga xizmat qiladi

O'zingni sinovdan o'tkaz" metodi

Har bir guruh ushbu fandan olgan taassurotlari, bilim va malakalarini sinovdan o'tkazish maqsadida "O'zingni sinovdan o'tkaz" toshirig'i asosida o'tilgan mavzularga aqliy hujum asosidagi tezkor savol-javoblarga javob berishlari aytiladi.

"Buyuk siymolarga tavsif" metodi

Bunda oldindan o'quvchilarga buyuk siymolar A.Temur, Jalolliddin Manguberdi (boshqa shoirlar, allomalar ham berilishi mumkin) hayoti, ijodi va faoliyati borasida chuqur izlanib, ularga tavsif berishlari lozim.

“Xulosa qilishga tayyorman” metodi

Bunda guruh o'quvchilariga o'tilgan mavzularda ular tanishgan asarlari (misollari, kasalliklarning oldini olish borasidagi qarashlari) ga katta e'tibor qaratiladi. Uning tarbiyaviy ahamiyati bugungi hayotimizda nechog'li ahamiyatga ega ekanligiligi so'raladi.

“Kichik muhokamachi” metodi

Ushbu topshiriq jarayonida o'quvchilarning o'tilgan darslar davomida erishgan yutuqlari va kamchiliklarini shaxsiy kuzatishlari asosida aytishlari, muhokama qilishlari lozim. Ushbu topshiriq turli fanlarda turlicha kechadi.

“O'z xotirangni sinovdan o'tkaz”

Bunda o'qituvchi o'z mavzularidan kelib chiqib, qog'ozga berilgan topshiriqni (shoirlar nomi yoki asarlarini, raqamlarning nomini, yoki kasalliklarning nomini) eslab qolish asosida to'g'ri va xatosiz yozishlari lozim.

“Lug'at bilan ishla” metodi.

Har bir guruhga o'tilgan mavzu boprasida lug'atning ma'nosini to'g'ri va aniq yozib berish topshiriladi (Xoh doskada, xoh og'zaki, xoh qog'ozda)

Darsni yakunlash:

Bugungi dars davomida berilgan topshiriqlar asosida guruhlarining qay darajada o'tilgan mavzuni egallaganliklari, bugungi mavzuning ular hayotidagi ahamiyatli tomonlari xulosa qilinadi. Guruhlarga berilgan rag'bat kartochakalari yordamida guruhda faol qatnashgan o'quvchilar va guruh rag'batlantiriladi.

Uyga vazifa: Har bir guruh o'zi ustida ishlab, kelasi darsda yangiliklar (xoh biror ijodkorning asarini o'qib tahlil qilishi, xoh she'r, hikoya, ertak yozib kelishi, xoh matematik misollardan qiyin misol yoki masala tuzishi yoki uni yechib kelishi, xoh biror kasallik borasida ma'lumotlar to'plab, uni chiqib ma'ruza shaklida o'qib berishi mumkin) topshiriladi.

Yana bir yangi usul:

Qo'llanilishi: O'tilgan mavzularni baholash, takrorlash, mustahkamlash, o'zaro bellashishga mo'ljallangan.

Usul maqsadi: dars jarayonida o'quvchilarni aniq tezlik bilan xatosiz javob berishga va aniq, to'g'ri qarorga kela olishga undashdan iborat.

Usul uchun kerakli jihozlar: Savollar blankasi, estafeta tayoqchasi, bayroqchadan foydalanish ham mumkin, o'quvchilarni guruhlarga ajratuvchi raqamli qog'oz.

Usulni o'tkazish qoidasi: Dastlab guruh o'quvchilari 2 guruhga ajratiladi. Ularning joylashishi va harakatlanishi quyidagidek amalga oshiriladi.

1-Guruh a'zolarining partalarda joylashishi va harakatlanish sxemasi. Usul parta oxiridan boshlanadi.

Qaysi guruh birinchi bo'lib boshlashi qura tashlash yo'li bilan aniqlanadi. O'qituvchi o'yinni birinchi bo'lib boshlaydigan jamoa ishtirokchisiga dastlabki

savolni beradi. Ishtirokchi berilgan savolga javob bersa qo'lidagi estafeta tayoqchani keyingi sherigiga uzatadi. Agar savolga javob qaytara olmasa qo'lidagi estafeta tayoqcha o'zida qoladi.

O'qituvchi keyin raqib jamoaning birinchi ishtirokchisiga savol beradi. Bu ishtirokchi ham berilgan savolga javob bersa qo'lidagi estafeta tayoqchani keyingi sherigiga uzatadi. Agar savolga javob qaytara olmasa qo'lidagi estafeta tayoqcha o'zida qoladi. Estafeta tayoqchasini qatnashchilar bir-birlariga navbat bilan uzatib borishadi.

Estafeta tayoqchasini faqat savolga javob bergandagina uzatishga ruxsat beriladi. Shu tariqa savol-javob qaysidir guruh qo'lidagi estafeta tayoqchasini o'qituvchiga birinchi bo'lib yetkazib borishga qadar davom etadi.

Estafeta tayoqchasini jamoa a'zolari qoidani buzmasdan, vazifani aniq va tezda bajarib, birinchi bo'lib o'qituvchiga yetkazib bersa o'sha jamoa g'olib deb topiladi. Jamoa a'zolarining o'yindagi ishtirokini o'qituvchi aniqlab boradi dars so'ngida ularni rag'batlantiradi. Bunda ishtirokchining o'ziga berilgan har bir savolga birinchi imkoniyatda javob qaytarib, estafeta tayoqchasini sherigiga vaqtida uzatib borishi hisobga olinadi.

"Tovushli diktant" usuli

O'tkazish tartibi. O'quvchilar daftarlariga so'zlarni yozib, yodlab olishlari kerak (*tovushlar orasidagi interval 1-2 soniya*)

(Z), (I), (N),(A) (Z), (A), (N), (J),(I),(R) (I), (Ch), (A), (M),(I),(Z).

(B), (A), (N), (A),(N) (B), (A), (L), (A),(N),(D) (Z), (A), (N), (J),(I),(R)

(Yo), (Z), (A), (M),(I),(Z)

"Axborot uzatish" usuli

O'yinlar o'quvchilarning xotira, nutq, hamkorlikda faoliyat ko'rsatish, o'zaro do'stona munosabatlar o'rnatish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun eng qulay didaktik vosita hisoblanadi.

Masalan, bir o'quvchi muayyan bir buyumning nomini aytib, qo'lidagi koptokchani yonidagiga uzatadi. U esa qisqa muddat o'ylab, ikkinchi bir so'zni aytadi. Bu so'zlar tematik jihatdan bir guruhga mansub bo'lishi lozim. Koptokchani olgan navbatdagi o'quvchi ma'no jihatdan bir-biriga yaqin bo'lgan ikkita so'zni aytib, oldingilariga qo'shishi lozim.

1-o'quvchi: o'qituvchi; 2-o'quvchi: o'qituvchi, shifokor; 3-o'quvchi: o'qituvchi, shifokor, injener; 4-o'quvchi: o'qituvchi, shifokor, injener, binokor; 5-o'quvchi: o'qituvchi, shifokor, injener, binokor, tikuvchi; 6-o'quvchi: o'qituvchi, shifokor, injiner, binokor, tikuvchi; 7-o'quvchi: o'qituvchi, shifokor, injener, binokor, tikuvchi, haydovchi, sartarosh; 8-o'quvchi: o'qituvchi, shifokor, injener, binokor, tikuvchi, haydovchi, sartarosh, jurnalist;

Shu tariqa koptokcha kimning qo'liga kelsa o'sha o'quvchi oldingi o'quvchilar aytgan so'zni aytib qo'shimcha sifatida o'zidan so'z qoshib keying o'quvchiga uzatadi. O'yin shu tariqa davom etadi. O'yin kasblar, fanlar, mevalar, sabzavotlar, o'simliklar, gul turlari, hayvonlar, jihozlar, davlatlar, shoir va adiblar, kiyim turlari, pishiriqlar, san'at turlari asosida

tashkil qilinishi mumkin. Buni tanlash imkoniyati faqat o'yinni boshlab bergan o'quvchiga beriladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, bugungi XXI asr ta'lim tizimida darslarni o'quvchilarga oddiy yo'sinda emas, balki interfaol usullardan keng foydalangan shaklda tushuntirsa, yosh avlodning nafaqat bilim ko'nikmasini, balki fikrlash salohiyatini ham yuksaltirgan bo'lamiz.

REFERENCES

1. Yo'ldoshev J. "Ta'limimiz istiqloli yo'lida" – Toshkent:Sharq.1996. 2. "Xalq so'zi" 2012-2019-yillar.
2. Sobirov B. "Ta'lim tizimi takomillashmoqda" // O'zbekiston iqtisodiy axborotnomasi. – Toshkent, 2008.N6son. –B.41-43.
3. www.uza.uz-O'zbekiston Respublikasi Axborot agentligi rasmiy sayti.